

CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES CRÍTICOS SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM INTITULADA BANHO/HIGIENE

DOI:10.5281/zenodo.14828732

PIRES, Maria Luiza¹
GODOY, Aline Santana de²
KOBAYASHI, Akemi Bruzzi Cecília³
ROBAINA, Lorena Freitas Fabres⁴
OLIVEIRA, Jordanna Dornellas de⁵
TOLEDO, Luana Vieira⁶

Objetivo(s): descrever as características dos pacientes críticos submetidos à intervenção de enfermagem intitulada pela classificação das intervenções de enfermagem como banho/higiene. **Método:** estudo descritivo realizado com 20 pacientes críticos adultos de três Unidades de Terapia Intensiva que receberam a intervenção de banho no leito realizada pela equipe de enfermagem, entre os meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024. Foram registradas as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes antes de receberem o banho. Realizou-se a estatística descritiva. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (parecer nº 6.419.830). **Resultados:** durante o período avaliado, 20 pacientes foram submetidos ao banho no leito. Houve predomínio de pacientes do sexo masculino (60,0%) e autodeclarados de cor branca (70,0%). A média de idade foi de 63 anos. Em relação às condições clínicas, verificou-se que 70,0% possuíam alguma comorbidade, sendo a Hipertensão Arterial Sistêmica a mais prevalente (50,0%), seguida pela Diabetes Mellitus (35,0%). Dentre as causas de internação, destacam-se as lesões, envenenamentos ou algumas outras consequências de causas externas (40,0%), algumas doenças infecciosas ou parasitárias (25,0%) e doenças do sistema respiratório (25,0%). **Conclusões:** dentre as características dos pacientes críticos submetidos ao banho no leito destacam-se o sexo masculino, a cor branca, a média de idade de 63 anos, a presença de alguma comorbidade e a internação por lesões, envenenamentos ou algumas outras consequências de causas externa.

Fonte de financiamento: Bolsa de Iniciação Científica (Edital PIBIC - Cnpq 2023-2024)

Conflito de interesses: Não há.

Descritores: Enfermagem; Banhos; Unidades de Terapia Intensiva.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: maria.l.faria@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: aline.godoy@ufv.br

³ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: cecilia.kobayashi@ufv.br

⁴ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: lorena.robaina@ufv.br

⁵ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: jordannadornellas@gmail.com

⁶ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: luana.toledo@ufv.br